

CKU 8: Urduġu-Sulgi 4

Pascal Attinger, 2012, actualisé en 2019

I Littérature secondaire

1) Editions

P. Michalowski, The Correspondence of the Kings of Ur (MC 15, 2011) 334-336 (v. P. Attinger, Or. 81 [2012] 362 et 372).

2) Textes

X1: photo dans CDLI P250948.

II Traduction¹

- 1-2 Parle à mon roi, c'est ce que ton serviteur Urduġu dit:
3-7 Lorsque mon roi m'a dépêché² pour *faire avancer* son ouvrage³, une fois que je me suis approché des troupes⁴, *le commandant de ville*⁵, les capitaines et les lieutenants des vastes troupes de mon seigneur se sont enquis de sa santé⁶ et *ont crié*: "Longue vie à notre roi!"
8-13 M'approchant du chantier et ayant inspecté l'ouvrage vers lequel mon roi m'avait envoyé⁷ (, j'ai pris les mesures suivantes)⁸: Les coupables ont été livrés⁹ au châtement¹⁰. On infligera aux fautifs une punition. Ceux qui (en revanche) ont accompli le double de leur tâche seront rénumérés avec munificence. Leur salaire sera versé journalièrement en argent.
14-16 Abaindasa, l'officier des troupes d'élite royales, l'homme que mon seigneur avait renvoyé au régiment¹¹, a abandonné l'ouvrage de mon seigneur et entrepris de construire des fortifications.

¹ La grammaire de cette lettre est particulièrement mauvaise. Cela autorise des traductions qui ne seraient pas possibles dans un texte de meilleure facture.

² mu-e-ši-in- Γ ge₄⁷ pour mu-un-ge₄(-en)-na v.s.; sur le néologisme u₄ (...) préf.-B (sans nominalisation), v. P. Attinger, Or. 81 (2012) 358

³ Litt. "pour *faire sortir* l'ouvrage de *mon* roi" (en lisant kiġ₂ lu[gal-ġ]u₁₀²; comp. l. 16, et pour -ġu₁₀(-k)/zu(-k)/a-ni(-k)/-bi(-k) au lieu de -ġa₂(-k)/... (avant tout en finale absolue), v. Attinger, Or. 81, 358. kiġ₂ e₃ n'est sinon pas attesté, et ma traduction par "*faire avancer* les travaux/l'ouvrage" essentiellement contextuelle.

⁴ Litt. "de ses (de l'ouvrage du roi) troupes".

⁵ Pour *ra-bi si₂-ik-ka-tu/im*, v. par ex. M. Stol, OBO 160/4 (2004) 666 sq.; R. Pientka-Hinz, Mél. Haase (2006) 53-70; D. Charpin, RA 102 (2008) 188; K.R. Veenhof, OBO 160/5 (2008) 227-229; A. Kleinerman, CM 42 (2011) 116 sq.; Michalowski 2011:336; A. Cavigneaux, OBO 256 (2012) 82; Charpin, RA 111 (2017) 167; G. Spada, TMH 11 (2018) 84. Ses fonctions sont avant tout civiles, mais parfois aussi militaires. Ma traduction par "*commandant de ville*" s'inspire de Stol et de Cavigneaux.

⁶ Litt. "de la santé de mon roi" (-ġu₁₀(-k) pour -ġa₂(-k)).

⁷ mu-un-ge₄ pour mu-un-ge₄(-en)-na.

⁸ J'admets que les ll. 10 sq. énumèrent les mesures qu'Urduġu a prises ou envisage de prendre.

⁹ Γ šu⁷ šum₂ est inattendu dans ce contexte; dans Nungal A 95, on a šer₇-da (directif) šum₂.

¹⁰ Litt. "on a livré au châtement les hommes (collectif) de la faute". Michalowski (2011:335) traduit lu₂ šer₇-da par "the one guilty of a capital offence" et lu₂ nam-da₆ (l. 11) par "the sentenced", admettant probabl. qu'il s'agit de la/des même(s) personne(s). Je penche pour deux groupes distincts, sans toutefois pouvoir préciser la différence entre lu₂ šer₇-da (aussi TUT 199:2) et lu₂ nam-da₆ (pour lu₂ nam-da₆-ga-k; cf. Dial. 2:208, Nungal A 10 et UN A 140). Comme il s'agit selon toute vraisemblance d'une négligence dans l'exécution d'un travail, une peine capitale semble bien lourde (sur šer₇-da, v. aussi P. Attinger, Mél. Wilcke [2003] 27 avec n. 63). Ceci dit, le recours à la l. 10 au perfectif, alors que les ll. 11-13 sont à l'imperfectif, est un argument en faveur d'un châtement promptement exécuté.

¹¹ Allusion à l'affaire décrite dans CKU 6: Urduġu avait fait jeter Abaindasa en prison, mais dû le faire rentrer dans ses fonctions sur l'ordre de Sulgi. La grammaire est ici particulièrement catastrophique, litt. "l'homme retournant dans la troupe de mon roi" (pour lugal-ġu₁₀(-k), cf. la note à propos de la l. 3).

- 17-19 Afin que mon roi ne se ... pas à cause de l'affaire, Sulgi-... a dépêché un messenger. Parce qu'il s'est rebellé, mon messenger n'a pas ...
- 20-23 ... le roi ... après que moi ... (Abaindasa) a détruit ce ..., il faut lui infliger¹² une punition et l'écartier de ces troupes¹³. Cette faute est une grave faute contre mon roi.
- 24 sq. Il faut le livrer à l'un (de ses) seconds¹⁴, qui exécutera¹⁵ en personne le châtime¹⁶.
- 26-29 Je veux faire [tout ce que] mon roi me dira. Mon roi est informé. Désormais, ô mon roi, je ne négligerai pas *le moindre de (tes) ordres*¹⁷, je ne contreviendrai pas aux instructions de mon roi!

¹² A la l. 11, bi₂-ib₂-il₂-e signifie "on leur (aux coupables [collectif]) fera supporter (la punition)". Ici, la forme est toutefois incorrecte. J'admets que le scribe confond personnel et non-personnel (le causatif attendu serait mu-ni-ib-il₂-e), comme il le fait également aux ll. 22/24 (/b/ devant la base) et 25 (bi₂- au lieu de mu-ni-).

¹³ Le -še₃ est une erreur pour-ta; comp. inversément CKU 6:9: erin₂-bi-ta ge₄-ge₄-mu-un-na-ab.

¹⁴ lu₂ min₃-kam-ma désigne ici plus probablement "le second (en rang)" qu'une quelconque tierce personne.

¹⁵ Ou "décidera du"?

¹⁶ Litt. "Le châtime¹⁶ sera placé sur lui¹ (bi₂- pour mu-ni-) dans/par sa (du second) main".

¹⁷ Pour enim-ma, comp. enim-ma-zu dans CKU 4:11, litt. "ton (quelque chose) d'un ordre" (génitif sans régent) = "*le moindre de tes ordres*".